

ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್:**ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ವಂಶದ ಜಲಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶಿಲಾ ಅದ್ಭುತ
ಶಿವಪುತ್ರ ಚಾಲವಾದಿ**

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18009079>

ABSTRACT:

ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲವಾಸ್ತು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಈ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್‌ಶಾ (1627-1656)ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಜಲಮಹಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ರೂಪುಗೊಂಡ ಸುಧಾರಿತ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಕಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಭೂಗತ ನೀರಿನ ಹರಿವು, ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಜ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ಯುಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಜಲಮಹಲ್‌ನ ಇತಿಹಾಸ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಜಲತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.

KEYWORDS:

ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಜಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸವಾಲುಗಳು.

ಪರಿಚಯ:

ಬಹುಮುನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನದ ನಂತರ ಐದು ಶಾಹಿ ರಾಜಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ರಾಜಮನೆತನವು ಕ್ರಿ.ಶ. 1490ರಿಂದ 1686ರ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಜಾಪುರವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದಖ್ಖಿನ ಬಹುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಈ ವಂಶವು ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ವಿಜಯಪುರದಿಂದ 18 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಜಲಮಹಲ್‌ವು ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ. ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜರುಗಳಾದ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್‌ಶಾ (1580-1627) ಮತ್ತು ನಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್‌ಶಾ (1627-1656) ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜಲವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರ

ಅರಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ರಾಜ್ಯವು ಪದೇ ಪದೇ ಬರಗಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಕಾರಣ, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅರಮನೆಗಳಿಗೂ, ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೂ, ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಲವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳು, ಕೆರೆಗಳು, ಸುರಂಗ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲಮಹಲ್‌ಗಳು ನಿರ್ಮಿತವಾದವು. ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್‌ವು ಈ ಜಲವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲದೆ, ರಾಜಮನೆತನದವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ, ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಾವಲು ತಾಣವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜಲಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಾಸ್ತು ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವ ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಲವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅರಮನೆಯಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ಕಾಲದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಮಹಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಲ್ಲುಗಳ ನಿಖರ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಸಹಜ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಮಹಲ್ ಜಲಾಶಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶದವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು, ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಜಲಮಹಲ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಜಲಮಹಲ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಜಲಮಹಲ್ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲಮಹಲ್ ಕೇವಲ ವಾಸ್ತುಸ್ಮಾರಕವಲ್ಲದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು; ಮಹಲ್‌ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬಳಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಮಾನುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಾಳಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜಲಮಹಲ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಾನುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಜ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಒಳನುಗ್ಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೃತಕ ಸಾಧನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜಲಮಹಲ್‌ನ ವಾಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಜಾವಣಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆನೀರಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಧಾನದಿಂದ ಜಲಮಹಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಜಲಮಹಲ್‌ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಅಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿದೆ.

ಜಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ:

ಈ ಅರಮನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಸುಸಂಯೋಜಿತ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅಭಿಯಂತರರು ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ಆದರ್ಶ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಲಮಹಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಜಲಾಶಯವು ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಭೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಳೆನೀರು ಸಹಜವಾಗಿ ಹರಿದು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಜಲಮಹಲ್‌ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನೀರಿನ ಹರಿವು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯಕನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಲನಿರೋಧಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಲುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ವಿಸರ್ಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಉನ್ನತ ಜಲ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಹತ್ವ:

ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಸ್ತುಸ್ಮಾರಕವಲ್ಲ; ಅದು ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ರಾಜವಂಶದ ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ಅರಸರ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಂಪರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಜಲಮಹಲ್ ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ಯುಗದ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು

ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಾರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರಕವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯದಿಂದ ದೂರಕುವ ನೀರು ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಜಲಮಹಲ್ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರದೆ, ಜನಪರ ಆಡಳಿತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ವಂಶದ ವೈಭವ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಜಲವಾಸ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರಂಪರಾ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನಾರ್ಥಿಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಇತರ ಸ್ಮಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ:

ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ಅನ್ನು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಜಲಸಂರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜಯಪುರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಲವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದ ತಾಪ್ ಬಾವಡಿ, ಚಾಂದ ಬಾವಡಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಸಮೀಪದ ಜಲಸಂರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅರಮನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಾವಡಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಈ ಜಲಮಹಲ್‌ನ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಬೀದರ್‌ನ ನೀರುಮಹಲ್ ಹಾಗೂ ಫಿರಂಗಿ ಮಹಲ್‌ನ ಜಲವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಟು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೀದರ್‌ನ ಜಲಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಕುಮಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಘಲ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜಲಮಹಲ್‌ಗಳಾದ ಜೈಪುರದ ಜಲಮಹಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಜಲಮಹಲ್‌ಗಳು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಜೈಪುರದ ಜಲಮಹಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಂಪಿ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್‌ನ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಲವಾಸ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ಇತರ ಜಲವಾಸ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಸರಳತೆ, ಕಾರ್ಯಪಟುತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ಯುಗದ ಜಲವಾಸ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸವಾಲುಗಳು:

ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅಮೂಲ್ಯ ಜಲವಾಸ್ತು

ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಮಾನವಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಷಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈವಲ, ಕಳೆ ಮತ್ತು ಶಿಲಾಕ್ಷಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ, ಕಸ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸ್ಮಾರಕದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಮಾರಕದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೊರತೆ, ತಜ್ಞರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಭಾವ ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯೂ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಏರಿಳಿತ, ಕೆಸರು ತುಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಜಲವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮತೋಲನ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳೂ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬರಗಾಲ ಜಲಮಹಲ್‌ನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಸಾಧ್ಯತೆ:

ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಲವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಈ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆಿದೆ. ಜಲಮಹಲ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ, ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸಮರ್ಪಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ,

ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಕುಮಟಗಿ ಜಲಮಹಲ್ ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿಗಳ ಜಲನಿರ್ವಹಣಾ ಜ್ಞಾನ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಇದರ ಜಲವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಡೆಕ್ಲನ್ ಪ್ರದೇಶದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರಕವು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂತಕಾಲದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಪರಂಪರಾ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಶಾಹು ಕಾಳೇ : ವಿಜಯಪುರದ ಜಲವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಜಯಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಾಶನ.
2. ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ : ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ.
3. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ.
4. ವಿಜಯಪುರ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ವರದಿಗಳು.
5. ಕಾಶಿನಾಥರಾವ್ ಎಸ್. : ಬೀದರ್-ಬಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ್‌ಶಾಹಿ ರಾಜ್ಯದ ವಾಸ್ತು ಪರಂಪರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು: 2012.
6. ಹನಮಂತಪ್ಪ ಎಂ. : ಡೆಕ್ಲನ್ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರು ಸಂರಚನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು - ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಧ್ಯಯನ. ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ 2015.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.